

УЛУҒБЕК ИЖОДИ ВА МЕРОСИГА БИР НАЗАР

Рўзикулов А.Б.

*“Шахрисабз” давлат музей-қўриқхонасининг
илмий ишлар бўйича директор ўринбосари*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11159823>

Тарих саҳифаларида буюк олим Самарқанд ҳукмдори, ўз даврининг маълум ва машҳур сиймоси, атоқли математик ва астрономик сифатида ўрин олган, Соҳибқирон Амир Темурнинг суюкли набираси бўлмиш Мирзо Улуғбек 1322 йил 22-март куни ҳозирги Озарбайжон ҳудудидаги Султония шаҳрида дунёга келган. Унинг отаси Амир Темурнинг 4 (тўртинчи) ўғли Шохрух Мирзо, онаси Гавҳаршодбегим бўлган. Бўлажак подшоҳ болалик йиллариданок бошқаларникига ўхшамайдиган кучли хотираси, тил ўрганишга бўлган истеъдоди билан ажралиб турган. Мирзо Улуғбек аввалига араб, сўнг форс ҳамда ҳинд тилларини, нотиклик санъати ва адабиёт сирларини ўрганиб, Қуръонни ёд олган.

Шарофуддин Али Йаздий «Зафарнома» асарида 1394-йил Амир Темур Ироқдаги Мордин қалъасини қамал қилган пайтда набираси тўғилгани ҳақида хабар келтирилади ва мунажжимларнинг башоратига кўра у келажакда ҳукмдор ва олим бўлиши айтилади. Ушбу қувончли хабарни эшитган Амир Темур Мордин қалъаси қамалини тўхтатади ва унинг халқига юкланган тўловни бекор қилиб, янги тўғилган чақалоққа Муҳаммад Тарағай исмини қўяди [1]. Бибихоним тарбиясида бўлган Улуғбекни бобоси Темур давлат аҳамиятига молик масалаларда қатнаштирган. Испан элчиси Клавихонинг ўз кундалигига қайд этишича, Улуғбек Амир Темурнинг хорижий элчиларини қабул қилиш маросимларида ҳам иштирок этган. Хуросон ҳокими Амир Темурнинг ўғли Шохрух Мирзо 1409-йилда Темурийлар давлатининг олий ҳукмдори сифатида эътироф этилгач, қўлга киритилган Мовароуннахрни идора этишни Туркистон вилояти билан бирга Улуғбекка топшириб, Соҳибқирон васиятини қайта тиклайди. Ўсмир 15 ёшли Улуғбек бу ҳудудларни дастлаб, Шохмалик ёрдамида бошқарган бўлса, 19 ёшдан Мовароуннахрни мустақил бошқаришга этишади. Улуғбек ўз ҳукмдорлиги даврида 2 марта йирик ҳарбий юриш қилади.

Мирзо Улуғбек ҳукмронлик даврида Самарқанд гуллаб яшнайди, шаҳарда меъморчилик, хунармандчилик, илм-фан, адабиёт юксалди, савдо-сотик равнақ топди. Бибихоним жомеъ масжиди, Амир Темур мақбараси, Шохизинда ансамбли қурилишлари ниҳоясига етказилди. Шунингдек, Улуғбек карвонсарой, чорсу, ҳаммом каби бир қанча жамоат биноларини ҳам барпо

еттирган. Унинг фармони билан 3та йирик мадрасалар, 1417-йилда Бухорода, 1420-йилда Самарқандда, 1433-йил Ғиждувонда барпо этилди ва Марвда ҳайрия муассасалари қурилди. Мирзо Улуғбек Самарқанддаги мадрасаларда бошқа олимлар қатори ҳафтада бир маротаба талабаларга маъруза ўқиган, бошқа вақтларини кўпроқ астрономик кузатишларга ва давлат ишларига қаратган.

Самарқанддаги Гўри Амир мақбарасига Темурийлар сулоласига мансуб кишилар дафн этилган бўлиб, Амир Темур сағанасига қўйилган кўк нефрит қабртошини Улуғбек Мўғлистонга қилган юриши вақтида олиб келган. Тошдаги лавҳда темурни улуғлайдиган сўзлар, унинг шажараси ҳамда марсиялари ўймакор ёзувлар билан битилган. Кейинчалик Мирзо Улуғбекни ўзи ҳам шу мақбарада дафн этилган.

Самарқандда Амир темур томонидан севиқли катта хотини Бибихонимга атаб қурдирган Бибихоним жомеъ масжидидаги лавҳ Улуғбек фармойишига биноан XV аср ўрталарида ясалган. Масжид ҳовлиси ўртасида мрамртошдан ясалган улкан лавҳ дастлаб, асосий бино ичида бўлиб, 1875-йилда катта гумбазнинг қулашидан хавфланиб, ҳовли ўртасига чиқарилган. Унга «султони азим, олий химматли хоқон, дин-диёнат ҳомийси, амири мўминин Улуғбек Кўрагон» деб битилган.

Мирзо Улуғбек, шунингдек, Шарқ Ислом оламининг етук олимлари қаторида ўз меҳнатлари ва илмий хизматлари билан илм-фан ва жаҳон цивилизацияси ривожига таъсир кўрсатган. У ўрта асрларда жаҳондаги энг муваффақиятли расадхонани ташкил қилган [2]. Унинг «Зижи жадиди Кўрагоний» астрономия жадвали XVI асрда Туркия орқали Ғарб илм-фан доираларида маълум бўлади ва узоқ йиллар мобайнида дунё астрономия фанида муҳим қўлланма бўлиб хизмат қилган. Улуғбек илмий меросининг энг асосийси, маълум ва машҳури «Зиж»и бўлиб, бундан ташқари унинг қаламига мансуб математик асари «Бир даража синусини аниқлаш ҳақида рисола», астрономияга оид «Рисолаи Улуғбек» (ягона нусхаси Ҳиндистон Алигарх университети кутубхонасида сақланади ва ҳозиргача тўлиқ ўрганилмаган) ва тарихга оид «Тарихи арбаъ улус» (Тўрт улус тарихи) асаридир.

Фан ва маданият тарихига сўнмас из қолдирган Улуғбекнинг илмий мероси «Зиж» асари сайёралар, Қуёш ва Ой ҳаракатини талқин қилиш, юлдузлар каталоги ва унда қўлланилган математик усуллар бўйича ўрта асрлардаги астрономик асарларнинг энг мукаммалидир.«Зиж»га илк шарҳни унинг шогирди Али Қушчи «Шарҳи Зижи Улуғбек» номи билан ёзган. Ушбу асарга шарҳ ва ғарб олимлари томонидан кўплаб шарҳлар берилган бўлиб улардан энг мукамал шарҳ Самарқанд илмий мактабининг энг сўнгги

намоёндаси Низомиддин Абдул Али ибн Муҳаммад ибн Хусайн Биржандийнинг 1523 йил ёзиб тугатилган «Шарҳи Зижи Улуғбек» асаридир. У ўз шарҳида муфассал ва аниқ рақамлар билан баён қилиб, «Зиж»нинг сирларини очиб, Улуғбекни кўплаб жумлаларини чизмалар билан тушунтириб исботлаган. Мирзо Улуғбек вафотидан кейин Самарқанд олимлари аста-секин яқин ва ўрта Шарқ мамлакатлари бўйлаб борган ерларига «Зиж»нинг нусхаларини етказишади. Хусусан, Али Қушчи 1473-йил Истанбулга бориб расадхона қуради. Шундай қилиб Улуғбекнинг йирик асари Туркияга тарқалади ва у орқали Европага етиб боради. Маълумотларга кўра, ҳозирги кунда «Зиж» асарининг юзга яқин форсий нусхаси ва 15 дан ортиқ араб тилида нусхаси мавжуд. Уни мусулмон мамлакатларининг деярли барчасида ўрганилган бўлишига қарамай, «Зиж» асари умуман олганда тўлиқ равишда ўрганилмаган ва бирор замонавий тилга тўлиқ таржима қилинмаган. Али Қушчини Мирзо Улуғбек «Зижи Кўрагоний»нинг сўзбошида «фарзанди аржуманд», яъни «азиз фарзандим» деб атаган. Улуғбек вафотидан сўнг унинг Самарқанддаги 15 минг китобдан иборат машҳур кутубхонаси хавф остига қолади. Кутубхонани «ўз даврининг Птоломейи» номини олган Али Қушчи сақлаб қолган, деган тахминлар бор. Ривоятларга қараганда, кутубхонадаги китобларнинг кўп қисмини Али Қушчи Самарқанд яқинидаги Ҳазрати Башир қишлоғига кўчирган. Кўп ўтмай, таъқиблардан қочиб Самарқанддан чиқиб кетишга мажбур бўлган. XX аср охирида Улуғбекнинг ижоди серқирра бўлиб, у тарих, шеърят ва мусиқа бобида ҳам қалам тебратгани аниқланган. Жумладан, Алишер Навоий «Мажолис ун-нафоис» асарида унинг шеърларидан намуналар келтириб ўтган.

Самарқанд шаҳридаги XV аср меъморчилигининг энг нодир намунаси, 1428-1429 йилларда Улуғбек фармойиши билан Чўпонота тепалигида улкан цилиндр шаклида бунёд етилган Улуғбек расадхонасидир. «Бобурнома»да қайд етилишича баландлиги 30,4 метрдан иборат бўлиб, 3 қаватли қилиб қурилган. Расадхона ичида ўрнатилган жуда катта асбоб ёрдамида Қуёш ва Ой, сайёра ва юлдузлар катта аниқлик билан ўрганилган. Бундан ташқари расадхонада кутубхона ҳам мавжуд бўлган, ички девори осмон тасвири, юлдузлар харитаси, тоғ, денгиз, мамлакатлар белгиланган ер шари тасвири ишланган. Улуғбекнинг энг йирик астрономик асари «Зижи Кўрагоний» расадхонада яратилган [3]. Ушбу расадхонада каттагина глобус бўлиб, унда иқлимларнинг чегаралари, тоғлар, денгиз ва дарёлар кўрсатилган. Бинобарин, дунёдаги иккинчи глобусни Самарқанд астрономлари яшашган. Тарихий манбаларни гувоҳлик беришича, Улуғбек Самарқандда баландлиги 50 метрли қуёш соат яساتган бўлиб, у ҳам сақланиб қолинмаган. 1908-йил В.Л.Ваткин

раҳбарлигида олиб борилган қазилма ишлари натижасида Улуғбек расадхонаси археологик қолдиқлари топилган.

Мирзо Улуғбекни бизгача дасхати етиб келган. Ўзбекистон Фанлар академияси Шарқшунослик институти қўлғезмалар фондида Мирзо Улуғбекнинг Самарқандлик ҳатот Азизулло томонидан насх хатида тахминан 1439 йилда, Улуғбек 45 ёшда бўлганида кўчирилган «Зижи Кўрагоний»си сақланмоқда. Қўлғезма саҳифаларида Улуғбекнинг тузатишлари мавжуд бўлиб, ушбу тузутишлар унинг ёзуви ҳақида ҳам маълумотлар беради.

Адабиётлар:

1. Шарофуддин Али Яздий «Зафарнома». – Т. 1997.
2. Руи Гонзалес де Клавихо «Дневник путешевствия ко двору Темура» СПб, 1981.
3. Бобур Заҳириддин «Бобурнома». – Т., 1958.
4. Абдурахмонов А. «Улуғбек академияси». – Т. 1994 й.
5. Абдурахмонов А. «Улуғбек ва унинг расадхонаси». – Т. 1996.
6. Аҳмедов Б. Темур Т. «Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида». – Т., 1995.
7. Аҳмедов Б. «Улуғбек». – Т., 1994.
8. Қори Ниёзий Т. Н. «Улуғбек ва унинг илмий мероси». – Т., 1971 й.